

O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA GESTÃO DE ESTOQUES DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM UM HOSPITAL PÚBLICO DA ZONA LESTE DE SÃO PAULO

Ednei Gomes da Silva, Fatec Zona Leste, ednei.silva01@fatec.sp.gov.br

Marina Castro Paulino, Fatec Zona Leste, marina.paulino@fatec.sp.gov.br

Sabrina Odete de Paula Aguiar, Fatec Zona Leste, sabrina.aguiar01@fatec.sp.gov.br

Eliacy Cavalcanti Lélis, Fatec Zona Leste, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O ano de 2019 terminou com autoridades de saúde em alerta com um vírus desconhecido surgido no continente asiático, mais precisamente na China. Em menos de três meses, o vírus Sars-Cov-2, também conhecido como novo Coronavírus, causador da COVID-19, provocou o fechamento de escolas, indústrias, restaurantes, shoppings, etc. Diversos setores da economia parados, em uma quarentena obrigatória, para conter a propagação do vírus. Setores da economia classificados como essenciais foram autorizados a permanecerem abertos para atenderem a população. A mídia divulgou exaustivamente imagens de filas em supermercados e farmácias, mesmo sem ameaça de desabastecimento de itens básicos. Já nos hospitais, outro setor essencial em época de pandemia, houve imagens chocantes corredores lotados e pacientes em estado crítico aguardando leito, denúncias de falta de materiais essenciais para a proteção de profissionais da linha do combate ao novo Coronavírus, e alta expressiva nos preços desses materiais. O objetivo deste artigo é levantar e analisar dados de consumo de materiais hospitalares essenciais para proteção de profissionais da saúde durante o tratamento de pacientes contaminados pelo Sars-CoV-2. Para atender os objetivos do artigo, foi feito um levantamento de dados relacionados ao consumo referentes ao período de janeiro a setembro de 2020. Será feito também uma revisão bibliografia para entendermos o conceito de logística hospitalar, gestão de estoques e sistema kanban.

Palavras-chave. *Logística Hospitalar, Gestão de Estoques, Impacto, Pandemia, Covid-19.*

ABSTRACT. The year 2019 ended with health officials on alert for an unknown virus, which appeared on the Asian continent, but precisely in China. In less than three months, the Sars-Cov-2 virus, also known as the new Coronavirus, which caused COVID-19, caused the closure of schools, industries, restaurants, shopping malls, etc. Several sectors of the economy stopped, in a mandatory quarantine, to contain the spread of the virus. Sectors of the economy classified as essential were allowed to remain open to serve the population. The media exhaustively released images of queues at supermarkets and pharmacies, even without the threat of shortages of basic items. In hospitals, another essential sector in times of pandemic, there were shocking images of crowded corridors and critically ill patients waiting for bed, complaints of lack of essential materials for the protection of professionals in the line of combating the new Coronavirus, and expressive high prices for these materials. The purpose of this article is to survey and analyze data on the consumption of essential hospital materials for the protection of healthcare professionals during the treatment of patients infected with Sars-CoV-2. To meet the objectives of the article, a survey of data related to consumption for the period from January to September 2020 was carried out. A bibliography review will also be carried out to understand the concept of hospital logistics, inventory management and the kanban system.

Keywords. *Hospital Logistics, Inventory Management, Impact, Pandemic, Covid-19.*

1. INTRODUÇÃO

O SUS é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, que abrange desde o atendimento de atenção básica até o transplante de órgão, garantindo acesso gratuito e universal a toda a população. A rede SUS engloba desde unidades básicas de saúde a hospitais nas três esferas da federação, e abrange tanto ações quanto serviços de saúde de atenção primária, média e alta complexidade, serviços de urgência e emergência, atenção hospitalar, ações e serviços de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. A rede hospitalar de atendimento do SUS é ampla, englobando unidades federais, municipais e estaduais. (SUS, 2020) O hospital objeto desse estudo desse artigo faz parte da rede estadual de saúde, e está localizado em um bairro periférico da zona leste da cidade de São Paulo. Esse bairro foi um dos mais atingidos pela Covid-19, sendo um dos bairros com maior número de mortes. Foram coletados dados referente ao primeiro semestre de 2020 para analisar a evolução do consumo de insumos hospitalares necessários para o combate ao novo coronavírus, e também dados referente ao primeiro semestre de 2019 para comparar valores pagos em insumos antes da pandemia e durante a pandemia.

Nesse contexto, esta pesquisa tenta responder um questionamento que surgiu nessa época de pandemia: Qual foi o impacto da pandemia da Covid-19 na gestão de estoques de materiais hospitalares essenciais para a proteção de profissionais da saúde e tratamento de pacientes infectados em um hospital público da zona leste de São Paulo?

Essa pesquisa se mostra importante para que o leitor tenha uma fonte de informação segura e mais profunda de como foi a evolução do combate da pandemia pelo ponto de vista do setor de suprimentos de um hospital público da rede estadual da Zona Leste de São Paulo.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a gestão de estoques de materiais descrevendo através de tabelas e gráficos evolução do consumo de insumos hospitalares no período de janeiro a setembro de 2020.

1.1 METODOLOGIA

Para atender o objetivo desta pesquisa optou-se, primeiramente pela revisão bibliográfica para mostrar ao leitor o conceito de logística hospitalar gestão de estoques e sistema kanban em um hospital público. Será feita uma pesquisa de campo referente ao período de janeiro a setembro de 2020 no sistema de gestão hospitalar. Esses dados serão apresentados em gráficos e tabelas para mostrar a evolução do consumo de insumos hospitalares essenciais para a proteção de profissionais da saúde no combate ao novo Coronavírus, e apresentar uma evolução do consumo dos materiais de combate a Covid-19, através de uma abordagem descritiva.

2. O INÍCIO DA PANDEMIA

Não há um consenso sobre o primeiro contágio da Covid-19. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o primeiro caso teria ocorrido no dia 8 de dezembro de 2019, já de acordo com a revista

científica “The Lancet”, a primeira infecção ocorreu no dia 1º de dezembro de 2019. O jornal “South China Morning” afirma que uma pessoa de 55 anos, da província de Hubei, teria sido a primeira pessoa infectada pelo novo coronavírus, em 17 de novembro, com base em dados do governo. A OMS só foi notificada sobre a detecção dos primeiros caso de uma nova pneumonia em 31 de dezembro. Dez dias depois foi confirmada a primeira morte pela Covid-19, e no dia 23 de janeiro de 2020 a cidade já estava em quarentena.

Com a rápida disseminação do novo coronavírus, em 11 de março de 2020 já eram 114 países com casos registrados, a OMS declarou pandemia, recomendando que os países realizassem testes em massa e definissem medidas de isolamento para evitar o crescimento de transmissão. 67 dias após a declaração da pandemia de Covid-19 pela OMS, o mundo atingia 100 mil casos registrados do novo coronavírus, quadruplicando apenas 16 dias depois, mostrando o alto nível de contágio do SARS-COV-2. (PAIVA, 2020)

O recorde de registros diários de novos casos aconteceu em 19 de outubro, com mais de 439 mil infectados, indicando que mesmo após as medidas de prevenção e distanciamento, o vírus continua circulando. Em 21 de outubro de 2020, o mundo atingiu a marca de mais de 40 milhões de casos, e 1 milhão 125 mil mortes em 189 países.

No Brasil, o primeiro registro oficial da Covid-19 foi em 26 de fevereiro, no estado de São Paulo. Desde então o país acumula mais de 5 milhões 273 mil casos confirmados até o dia 20 de outubro de 2020. Sendo o terceiro país do mundo em número de casos confirmados.

Figura 1 – Casos Acumulados de Covid-19 por data de notificação

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde (2020)

Apesar de apresentar queda no número de mortes registradas diariamente em decorrência da Covid-19, o Brasil ainda o segundo em número total de mortes, com mais de 154 mil óbitos confirmados até o dia 20 de outubro.

Figura 2 - Óbitos Acumulados de Covid-19 por data de notificação

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde (2020)

3. LOGÍSTICA HOSPITALAR

De acordo com Ballou (2006), a logística é o processo de planejamento e controle de fluxo de produtos e/ou serviços de ponto de origem até seu cliente final. E na logística hospitalar isso é observado desde sua infraestrutura, organização das tarefas dos profissionais, horários de atendimento, pedido, transporte armazenagem e estoque de materiais e medicamentos e processos internos (ROBERTO; LIRA, 2010).

Segundo Ferreira (2005, p. 9);

A logística hospitalar volta-se para a eficiência da atividade médica, uma vez que disso depende, muitas vezes, a vida do paciente. Logo, é essencial que as entidades hospitalares percebam que a logística faz parte do processo estratégico da organização, como por exemplo: a troca eletrônica de dados, uniformidade de banco de dados, ressurgimento automático de medicamentos.

Ferreira (2005, p. 2) diz que “os hospitais ficam em cumprir cinco atividades na área da saúde, são essas a preventiva, de reabilitação, restauradora, de ensino e de pesquisa”. Essas duas últimas acabam por ser prejudicadas pela falta de incentivos, principalmente pela falta de interesse dos hospitais em

investimentos em pesquisas, já que a verba que provém dos governos locais muitas vezes são destinadas para áreas com maior demanda para realocação dos recursos. (CUNHA, 2018)

Os serviços prestados pelas organizações públicas hospitalares necessitam de atenção e aprimoramento. Ainda que a saúde seja um dos principais fatores dentro de toda e qualquer sociedade, não se tem observado a mesma importância dada por parte dos governos. (CUNHA, 2018)

Os hospitais precisam estar em constante atualização já que precisam, de forma eficiente, barata e rápida, estarem preparados para atender demandas dos seus pacientes (PEREIRA, 2002). Exigindo máxima competência, é necessário que os hospitais atendem seus pacientes em situações de emergência, e o profissional responsável por esse atendimento precisa ter acesso aos recursos necessários para que a assistência seja eficiente. (CUNHA, 2018)

A logística hospitalar é um grande desafio da própria administração hospitalar, pois precisa assegurar que todos os seus recursos utilizados estejam disponíveis e em bom estado de uso no momento certo e no lugar certo, assim sendo um dos principais objetivos é justamente tratar a saúde dos seus pacientes com ferramentas acessíveis e gestão capacitada, e no que se trata dos medicamentos, ela age otimizando o pedido de distribuição destes para as atividades hospitalares e consequentemente os custos desses processos (Medeiros et al, 2009).

4. GESTÃO DE ESTOQUES

Por gestão de estoques entende-se como toda certa quantidade de matéria-prima que ainda não foi consumida por entregue ao seu consumidor final (ROSA, 2011). Existe a importância de se manter estoques porque, mesmo com com uma boa mensuração da previsão de demanda, frequentemente haverá certas oscilações no pedido, fazendo com que o local que fornece aquele produto esteja preparado para atender à essas oscilações no momento que precisar, mexendo o mínimo possível nos custos e mantendo um bom nível de serviço (ROSA, 2011).

Segundo Ballou (1993, p. 205-206), existem algumas razões para se manter os estoques, como melhorar o nível de serviço; incentivar economias na produção; permitir economias nas compras e no transporte; proteção contra alteração nos preços; proteção contra oscilações na demanda ou no tempo de suprimento e proteção contra contingências.”

Visando se proteger contra eventuais variações do tempo de entrega de produtos, as organizações mantêm estoques para não se depararem com faltas de matérias-primas para a produção ou de produtos disponíveis para o consumidor final. (ROSA, 2011, p. 93)

Quando a organização prioriza o planejamento correto e manutenção dos estoques acaba se tornando preparado para atender tanto às demandas internas como externas, o nível de serviço é cumprido e isto impacta positivamente até os transportes, já que o hábito de armazenagem destes acaba por fazer seus fornecedores pensarem em escolher uma categoria de transporte que saia de certa forma mais econômica (BALLOU, 2009)

Como meio de se apoiar a produção, o estoque de produtos precisam estar posicionados adequadamente em seu local de armazenagem, pois o custo para manter esse produto em estoque e para sua movimentação se torna um valor agregado ao processo (BOWERSOX; CLOSS, 1996)

Para Novaes Gonçalves e Simonetti (2006, p. 3)

Planejar e controlar os custos são mecanismos que podem garantir a sobrevivência das instituições hospitalares uma vez que, os tratamentos médicos onerosos, inviabilizam o exercício profissional da medicina. [...] Diferentes técnicas de administração da produção e da gestão dos estoques foram desenvolvidas a fim de solucionar os problemas originados no ambiente de manufatura, mostrando eficiência na gerência de operações de uma indústria. Estas técnicas podem ser adaptadas às novas necessidades presentes na gestão de serviços tendo aplicação nas instituições hospitalares, buscando a otimização do controle dos itens dos estoques.

4.1 O CUSTO TOTAL DOS ESTOQUES

Segundo Ballou (2006) um dos objetivos de gerenciar estoques é poder equilibrar a quantidade de produtos ou serviços que são disponibilizados ao consumidor com custos desse abastecimento de produtos. Com isso, vem a necessidade de controlar e estipular o custo total desses estoques. Em que termos gerais, três tipos de custos são os mais relevantes na administração da política de estoques: custos de aquisição, de manutenção e de falta de estoques. O custo relevante total é útil, entre outros fatores, na comparação de políticas alternativas de estoque e determinação do impacto dos desvios das políticas mais relevantes.

5. RESULTADOS DA PESQUISA

O hospital público objeto desse estudo, faz parte da rede pública estadual. Inaugurado há dezessete anos, esse hospital está localizado em um bairro periférico da zona leste da capital paulista, É um hospital geral, com aproximadamente 800 colaboradores e administrado por uma OSS (Organização Social de Saúde), com capacidade para 250 leitos destinados à internação. Atende seis áreas assistenciais: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ortopedia, Obstetrícia, Pediatria e UTI. Realiza cirurgias eletivas, de urgência e emergência, e conta com um pronto socorro e ambulatório, onde são realizadas consultas pré e pós-operatórias e exames de imagem. Classificado como hospital de nível secundário, atende exclusivamente a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Após a coleta de dados para a base da pesquisa, foram escolhido os materiais com consumo maior que zero no período pesquisado. Foram levantado dados de materiais de uso padronizado na unidade hospitalar e também materiais não padronizado que foram adquiridos por causa da pandemia. Na tabela 1, o leitor pode verificar os materiais que foram selecionados como objetos desse estudo.

Tabela 1: Insumos Hospitalares

ALCOOL ETILICO 70% SPRAY C/ 300 ML	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL
ALCOOL GEL FRASCO 350 ML	MASCARA PROTETORA N95/ PPF2
AVENTAL DESCARTÁVEL 20 GR	OCULOS DE PROTEÇÃO
COBERTURA P/OBITO TAM G	PAPEL TOALHA 200M
LUVA CIRURGICA ESTERIL	SABONETE SPRAY
LUVA DE PROCED EM VINIL G S/TALCO	SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL 12
LUVA DE PROCED EM VINIL M S/TALCO	SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL 14
LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL G	TOUCA DESCARTAVEL FEM

Fonte: Autores (2020)

Dividimos o período estudado em dois para fazer uma avaliação mais detalhada. Na tabela 2, leitor pode visualizar o consumo de cada material detalhado por mês, no período de janeiro a abril de 2020.

Tabela 2: Janeiro à Abril

Descrição do Material	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
ALCOOL ETILICO 70% SPRAY C/ 300 ML	512	428	580	930
ALCOOL GEL FRASCO 350 ML	208	190	370	0
AVENTAL DESCARTÁVEL 20 GR	16970	15960	24320	39680
COBERTURA P/OBITO TAM G	101	82	154	179
LUVA CIRURGICA ESTERIL	5541	4764	5160	4341
LUVA DE PROCED EM VINIL G S/TALCO	95200	87650	97950	102600
LUVA DE PROCED EM VINIL M S/TALCO	72500	60050	86850	80650
LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL G	12050	10750	11550	14050
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	15900	14050	35150	36350
MASCARA PROTETORA N95/ PPF2	147	132	651	812
OCULOS DE PROTEÇÃO	22	3	62	88
PAPEL TOALHA 200M	1320	1584	1890	2004
SABONETE SPRAY	231	267	379	438
SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL 12	2	1	15	57
SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL 14	0	0	12	55
TOUCA DESCARTAVEL FEM	10300	9800	14500	15130

Fonte: Autores (2020)

Analisando esse período, o leitor pode identificar que houve uma alta expressiva no consumo de todos os insumos pesquisados já em março, mês em que foi registrado o primeiro caso da Covid-19 na cidade de São Paulo. No mês de abril também houve um aumento acentuado no consumo na maioria dos insumos, com excessão do ÁLCOOL GEL, em o consumo vai a zero, que pode ser explicado pelo falta do material no mercado, e o que explica a queda no consumo das LUVAS é a suspensão de procedimentos cirúrgicos no período da pandemia.

Na tabela 3, o leitor pode verificar como ocorreu a evolução do consumo no período de maio a

setembro.

Tabela 3: Maio à Setembro

Descrição do Material	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
ALCOOL ETILICO 70% SPRAY C/ 300 ML	495	788	546	624	461
ALCOOL GEL FRASCO 350 ML	0	173	14	28	14
AVENTAL DESCARTÁVEL 20 GR	33830	26390	13920	14450	10270
COBERTURA P/OBITO TAM G	175	226	52	140	129
LUVA CIRURGICA ESTERIL	3722	4303	4048	4612	5169
LUVA DE PROCED EM VINIL G S/TALCO	85200	95250	54050	42550	91350
LUVA DE PROCED EM VINIL M S/TALCO	70900	70200	67150	75950	62550
LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL G	11800	11550	13150	12300	14650
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	43950	33350	15050	3600	5000
MASCARA PROTETORA N95/ PPF2	1204	1228	1610	1595	1745
OCULOS DE PROTEÇÃO	17	26	12	11	3
PAPEL TOALHA 200M	1782	1560	1692	1644	1620
SABONETE SPRAY	262	339	222	282	252
SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL 12	27	27	5	12	14
SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL 14	16	17	8	12	14
TOUCA DESCARTAVEL FEM	15870	15400	10900	10100	10500

Fonte: Autores (2020)

Nesse período, o leitor pode verificar que apenas três itens tiveram aumento no consumo no mês de maio em relação a abril, são eles a MÁSCARA DESCARTÁVEL, MÁSCARA N95 e TOUCA DESCARTÁVEL. Esse aumento se reverte já no mês seguinte, acompanhando os outros insumos em uma curva de queda. Essa queda é explicada com a mudança no sistema de dispensação de materiais. O hospital tem implantado o sistema de controle de materiais KanBan. Nesse sistema cada unidade assistencial tem um estoque descentralizado para consumo diário, Onde cada material tem dois compartimentos, em um armário-gaveteiro, identificados com placas com código, descrição e quantidade. Quando um compartimento é esvaziado a placa é retirada para leitura, e a reposição do material é feita no dia seguinte. No início da pandemia essa sistemática foi alterada. A dispensação desses materiais passou a ser controlada pela Coordenação de Enfermagem. A Coordenação realiza o pedido diariamente ao setor de Suprimentos, via sistema de gestão, e esse pedido é atendido no dia seguinte. E a unidade assistencial retira na sala da Coordenação a quantidade necessária a cada troca de plantão.

Se tratando de um hospital público, outro fator que pode ser analisado pelo leitor, além do consumo, é o impacto financeiro causado pela pandemia. Na tabela 4 está indicando o período de janeiro a abril.

Tabela 4: Impacto Financeiro – Janeiro à Abril

Descrição do Material	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
ALCOOL ETILICO 70% SPRAY C/ 300 ML	R\$ 8.977,92	R\$ 7.504,98	R\$ 10.170,30	R\$ 16.307,55
ALCOOL GEL FRASCO 350 ML	R\$ 4.368,00	R\$ 3.990,00	R\$ 7.770,00	R\$ -
AVENTAL DESCARTÁVEL 20 GR	R\$ 16.650,33	R\$ 16.012,03	R\$ 27.287,04	R\$ 89.959,96
COBERTURA P/OBITO TAM G	R\$ 645,66	R\$ 539,49	R\$ 1.034,67	R\$ 1.629,31
LUVA CIRURGICA ESTERIL	R\$ 5.114,58	R\$ 4.669,46	R\$ 5.344,59	R\$ 4.552,52
LUVA DE PROCED EM VINIL G S/TALCO	R\$ 20.192,39	R\$ 20.901,77	R\$ 29.716,35	R\$ 34.110,47
LUVA DE PROCED EM VINIL M S/TALCO	R\$ 15.421,38	R\$ 14.194,05	R\$ 25.000,02	R\$ 25.427,14
LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL G	R\$ 3.227,39	R\$ 2.952,77	R\$ 3.680,35	R\$ 8.598,51
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	R\$ 1.370,54	R\$ 2.459,31	R\$ 9.430,34	R\$ 9.752,71
MASCARA PROTETORA N95/ PPF2	R\$ 242,16	R\$ 377,73	R\$ 3.710,01	R\$ 10.091,63
OCULOS DE PROTEÇÃO	R\$ 154,73	R\$ 24,45	R\$ 434,96	R\$ 623,25
PAPEL TOALHA 200M	R\$ 10.493,95	R\$ 12.592,64	R\$ 15.025,83	R\$ 15.932,30
SABONETE SPRAY	R\$ 3.275,34	R\$ 3.785,80	R\$ 5.373,84	R\$ 6.210,40
SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL 12	R\$ 83,86	R\$ 41,93	R\$ 719,88	R\$ 2.793,00
SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL 14	R\$ -	R\$ -	R\$ 604,30	R\$ 2.695,00
TOUCA DESCARTAVEL FEM	R\$ 486,42	R\$ 466,77	R\$ 1.416,25	R\$ 1.069,36
Total	R\$ 90.704,65	R\$ 90.513,18	R\$ 146.718,73	R\$ 229.753,11

Fonte: Autores (2020)

E o período de Maio a Setembro é mostrado na tabela 5.

Tabela 5: Impacto Financeiro – Maio à Setembro

Descrição do Material	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
ALCOOL ETILICO 70% SPRAY C/ 300 ML	R\$ 8.788,01	R\$ 14.169,86	R\$ 9.818,23	R\$ 11.313,69	R\$ 8.382,95
ALCOOL GEL FRASCO 350 ML	R\$ -	R\$ 3.996,30	R\$ 323,40	R\$ 646,80	R\$ 323,40
AVENTAL DESCARTÁVEL 20 GR	R\$ 185.952,10	R\$ 133.634,86	R\$ 56.728,08	R\$ 58.888,09	R\$ 41.853,33
COBERTURA P/OBITO TAM G	R\$ 1.652,35	R\$ 2.086,84	R\$ 401,32	R\$ 1.121,93	R\$ 1.047,60
LUVA CIRURGICA ESTERIL	R\$ 4.597,08	R\$ 5.321,68	R\$ 4.982,46	R\$ 5.466,17	R\$ 6.041,79
LUVA DE PROCED EM VINIL G S/TALCO	R\$ 36.581,04	R\$ 46.233,06	R\$ 26.235,87	R\$ 27.706,70	R\$ 64.506,76
LUVA DE PROCED EM VINIL M S/TALCO	R\$ 28.977,22	R\$ 32.945,22	R\$ 32.147,28	R\$ 40.600,10	R\$ 41.735,56
LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL G	R\$ 7.741,06	R\$ 7.858,25	R\$ 8.949,89	R\$ 8.371,38	R\$ 9.970,79
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	R\$ 11.791,79	R\$ 45.022,50	R\$ 20.317,50	R\$ 4.860,00	R\$ 6.750,00
MASCARA PROTETORA N95/ PPF2	R\$ 10.964,28	R\$ 9.590,71	R\$ 12.574,43	R\$ 12.457,27	R\$ 13.628,80
OCULOS DE PROTEÇÃO	R\$ 119,83	R\$ 189,89	R\$ 87,64	R\$ 80,33	R\$ 21,91
PAPEL TOALHA 200M	R\$ 14.296,99	R\$ 12.527,55	R\$ 13.714,78	R\$ 13.384,79	R\$ 13.215,67
SABONETE SPRAY	R\$ 3.850,93	R\$ 4.989,35	R\$ 3.271,80	R\$ 4.160,04	R\$ 3.720,05
SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL 12	R\$ 1.323,00	R\$ 1.831,50	R\$ 339,16	R\$ 814,00	R\$ 949,66
SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL 14	R\$ 784,00	R\$ 1.054,68	R\$ 496,32	R\$ 744,48	R\$ 868,56
TOUCA DESCARTAVEL FEM	R\$ 1.123,60	R\$ 1.642,80	R\$ 1.156,10	R\$ 1.064,63	R\$ 1.105,65
Total	R\$ 318.543,28	R\$ 323.095,05	R\$ 191.544,26	R\$ 191.680,40	R\$ 214.122,48

Fonte: Autores (2020)

Analisando o período de janeiro a setembro, o item que se destaca é o AVENTAL DESCARTÁVEL 20GR. No início do período pesquisado, em janeiro, o custo desse material foi de R\$ 16.650,33, e no mês de abril houve um aumento para R\$ 89.959,96, dobrando esse valor no mês de maio. No gráfico gráfico 1 o leitor pode analisar a evolução desse item:

Gráfico 1: Evolução de Custo – Avental Descartável

Fonte: Autores (2020)

O gráfico 1 mostra ao leitor como se comportou a curva do custo financeiro do AVENTAL DESCARTÁVEL, com destaque para para os meses de abril, maio e junho. Um fator que pode explicar a alta tendência no custo desse e dos outros insumos pesquisados é o preço unitário. O leitor pode analisar a na tabela 6, a evolução do preço unitário médio dos insumos pesquisados.

Tabela 6: Preço Unitário Médio

Descrição do Material	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
ALCOOL ETILICO 70% SPRAY C/ 300 ML	R\$ 17,54	R\$ 17,54	R\$ 17,54	R\$ 17,54	R\$ 17,75	R\$ 17,98	R\$ 17,98	R\$ 18,13	R\$ 18,18
ALCOOL GEL FRASCO 350 ML	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,10	R\$ 23,10	R\$ 23,10	R\$ 23,10
AVENTAL DESCARTÁVEL 20 GR	R\$ 0,98	R\$ 1,00	R\$ 1,12	R\$ 2,27	R\$ 5,50	R\$ 5,06	R\$ 4,08	R\$ 4,08	R\$ 4,08
COBERTURA P/OBITO TAM G	R\$ 6,39	R\$ 6,58	R\$ 6,72	R\$ 9,10	R\$ 9,44	R\$ 9,23	R\$ 7,72	R\$ 8,01	R\$ 8,12
LUVA CIRURGICA ESTERIL	R\$ 0,92	R\$ 0,98	R\$ 1,04	R\$ 1,05	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,23	R\$ 1,19	R\$ 1,17
LUVA DE PROCED EM VINIL G S/TALCO	R\$ 0,21	R\$ 0,24	R\$ 0,30	R\$ 0,33	R\$ 0,43	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,65	R\$ 0,71
LUVA DE PROCED EM VINIL M S/TALCO	R\$ 0,21	R\$ 0,24	R\$ 0,29	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 0,47	R\$ 0,48	R\$ 0,53	R\$ 0,67
LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL G	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,32	R\$ 0,61	R\$ 0,66	R\$ 0,68	R\$ 0,68	R\$ 0,68	R\$ 0,68
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	R\$ 0,09	R\$ 0,18	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ 1,35
MASCARA PROTETORA N95/ PPF2	R\$ 1,65	R\$ 2,86	R\$ 5,70	R\$ 12,43	R\$ 9,11	R\$ 7,81	R\$ 7,81	R\$ 7,81	R\$ 7,81
OCULOS DE PROTEÇÃO	R\$ 7,03	R\$ 8,15	R\$ 7,02	R\$ 7,08	R\$ 7,05	R\$ 7,30	R\$ 7,30	R\$ 7,30	R\$ 7,30
PAPEL TOALHA 200M	R\$ 7,95	R\$ 7,95	R\$ 7,95	R\$ 7,95	R\$ 8,02	R\$ 8,03	R\$ 8,11	R\$ 8,14	R\$ 8,16
SABONETE SPRAY	R\$ 14,18	R\$ 14,18	R\$ 14,18	R\$ 14,18	R\$ 14,70	R\$ 14,72	R\$ 14,74	R\$ 14,75	R\$ 14,76
SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL 12	R\$ 41,93	R\$ 41,93	R\$ 47,99	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 67,83	R\$ 67,83	R\$ 67,83	R\$ 67,83
SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL 14	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,36	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 62,04	R\$ 62,04	R\$ 62,04	R\$ 62,04
TOUCA DESCARTAVEL FEM	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 0,11	R\$ 0,11	R\$ 0,11

Fonte: Autores (2020)

E o gráfico 2, o leitor pode acompanhar a evolução do preço médio unitário do item destacado anteriormente.

Gráfico 2: Evolução do Preço Unitário Médio

Fonte: Autores (2020)

No gráfico 2, nota-se que o preço médio unitário dobra no mês abril em relação a março, e em maio comparado com abril. Apresenta tendência de queda e estabilidade nos meses seguintes.

A análise dos dados mostra ao leitor, que em tempos de pandemia, como se comportaram o custo e o consumo de insumos hospitalares. Mostra também, que com algumas medida é possível amenizar o impacto no consumo e evitar desperdícios.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intenção dessa pesquisa e elaboração desse artigo acadêmico veio da necessidade de entender como o alto consumo, ou a alta demanda de produtos pode impactar no fluxo operacional de uma instituição pública da área da saúde. E quais as consequências para a população e também para instituição, uma pandemia pode trazer.

Logo, é possível constatar que este trabalho atingiu os objetivos propostos, que foi compreender como uma situação vivida pela primeira em um século, pode influenciar no fluxo operacional de uma instituição.

Além da alta expressiva no consumo de materiais em tempos de crise, o grande impacto que a instituição sofreu foi financeiro. Com o aumento abusivo nos preços de insumos hospitalares, o custo financeiro dos itens pesquisados se elevaram muito nesses dez meses de pandemia, esse estabilizaram em um nível muito acima de antes do surgimento do novo coronavírus. Vimos também que a rede

pública necessita de apoio financeiro do estado, para que o nível de serviço prestado seja satisfatório em épocas adversas para os serviços de saúde.

Os resultados dessa pesquisa estão limitados ao contexto do estudo de caso, por isso não podem ser generalizados.

Para pesquisas futuras, recomenda-se um estudo para avaliar a mudança do fluxo operacional de dispensação de materiais com o objetivo de redução no valor de estoque, minimizar o impacto de futuros eventos, como pandemias e catástrofes, e otimizar a rastreabilidade dos materiais dentro da instituição.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos nossos professores que acompanharam a nossa jornada acadêmica, e nos deram muitos apoios na sala de aula e também fora dela. Agradecemos também a Fatec Zona Leste, que nos proporcionou a chance de ampliar nossos horizontes. E por último e não menos importantes, agradecemos aos nossos familiares e amigos, pela compreensão nos momentos de ausência nesse período importante que é a vida acadêmica.

REFERÊNCIAS

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transporte, administração de materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 2009.

B BOWERSOX, D. & CLOSS, D. Logistical Management: the Integrated Supply Chain Process. Singapura: McGraw-Hill, 1996.

CUNHA, Anna Paula de Souza. Gestão de Estoque Hospitalar: Um estudo de caso na farmácia de um hospital público do Distrito Federal. Universidade de Brasília. 2018.

DA DESCOBERTA DE UMA NOVA DOENÇA ATÉ A PANDEMIA: A EVOLUÇÃO DA COVID-19 REGISTRADA NOS TUITES DA OMS. PAIVA, Deslange. Disponível em: <<https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/03/da-descoberta-de-uma-nova-doenca-ate-a-pandemia-a-evolucao-da-covid-19-registrada-nos-tuites-da-oms.ghtml>>. Acesso em: 21 de Out. 2020.

EVOLUÇÃO DE CASOS DE CORONAVÍRUS NO BRASIL. BEDINELLI, Talita. BORGES, Rodolfo. OLIVEIRA, Regiane. Disponível em: <<https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-07-23/evolucao-dos-casos-de-coronavirus-no-brasil.html>>. Acesso em: 21 de Out. de 2020.

FERREIRA, Leonardo Nunes. Custos logísticos hospitalares: um estudo empírico. IX Congresso Internacional de Custos - Florianópolis, SC, Brasil - 28 a 30 de novembro de 2005.

IMPACTOS DO CORONAVÍRUS NO SISTEMA DE SAÚDE. Disponível em: <<https://www.drjbrasil.com.br/valoremsaude/impactos-do-coronavirus/>>. Acesso em: 21 de Out. de 2020.

IMPACTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E POLÍTICOS DA PANDEMIA. Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: <<https://portal.fiocruz.br/impactos-sociais-economicos-culturais-e-politicos-da-pandemia>>. Acesso em: 21 de Out. de 2020.

OMS DECRETA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SAIBA O QUE ISSO SIGNIFICA. Disponível

em: <<https://saude.abril.com.br/medicina/oms-decreta-pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-que-isso-significa/>>. Acesso em: 21 de Out. de 2020.

PAINEL CORONAVÍRUS. Ministério da Saúde. Disponível em: <<https://covid.saude.gov.br>>. Acesso em: 21 de Out. 2020.

PAINEL COVID-19. Centro de Ciências de Sistemas e Engenharia da Universidade Johns Hopkins. Disponível em: <<https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>>. Acesso em: 21 de Out. 2020.

POR QUE A GESTÃO DE ESTOQUE É FUNDAMENTAL NA SUA EMPRESA. Totvs. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/negocios/gestao-de-estoque/>>. Acesso em: 19 de Out. 2020.

PRIMEIRO CONTÁGIO TERIA ACONTECIDO EM NOVEMBRO. Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/03/13/jornal-afirma-que-primeiro-contagio-da-covid-19-na-china-ocorreu-em-novembro.htm>>. Acesso em: 21 de Out de 2020.

ROSA, Rodrigo de Alvarenga. Gestão de Operações e logística I – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2011. 160p.: il.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. Ministério da Saúde. Disponível em: <<https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude>>. Acesso em: 21 de Out. de 2020.

SOUZA, Antônio Arthur de. PEREIRA, Anna Carolina Corrêa. XAVIER, Alessandra Grazielle. XAVIER, Daniele Oliveira. MENDES, Eduardo Santos. LOGÍSTICA HOSPITALAR: UM ESTUDO DE CASO DIAGNÓSTICO DAS DIFICULDADES NA GESTÃO LOGÍSTICA DO SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA. Revista Eletrônica de Administração (Online) ISSN: 1679-9127, v. 12, n.1, ed. 22, jan-jun 2013.